

"НОВЫЙ ЭТАП, ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА И ВОЗМОЖНОСТИ ВОЛОНТЕРСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ"

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7311649>

Убайдуллаева Исмигуль Шавкатиллаена

*Студентка Второго Курса Факультета Мэждународной Экономии И
Менеджмента Университета Мировой Экономии И Дипломатии*

Анотация: *Участие в волонтерском труде способствует самосовершенствованию личности, дает возможность получить новые опыт и знания. Государству волонтерская деятельность помогает эффективно решать задачи, которые стоят перед ним и социумом. Развитие волонтерства активно способствует укреплению гражданского общества, повышает роли некоммерческих и общественных организаций.*

Ключевые слова: *волонтерская деятельность, благотворительные акции, самоорганизация, волонтерская организация*

Во всем мире волонтерство становится все более важным институтом. Это подтверждают и экономические показатели: так, по словам исполнительного координатора Программы добровольцев ООН, глобальный вклад волонтеров в ВВП составляет порядка 2,4 процента. Это в два раза больше, чем глобальный вклад таких альтернативных видов деятельности, как, благотворительность.

Пандемия стала толчком для развития волонтерства, указывая на необходимость поддержки данной отрасли в Узбекистане. В такой сложной ситуации, вызванной пандемией, необходимо признать активное участие волонтерских групп в таких благотворительных акциях, как единый координационный центр, акция “Хавфсиз ёрдам”, общенациональное движение “Саховат ва кўмак”, “Сардоба сари саховат карвони”.

В частности, в период карантина 935 волонтеров в благотворительных координационных центрах помогли получить обращения от нуждающегося населения, в то время как 9,7 тысяч молодых людей предоставили благотворительные продукты более чем 500 тысячам домохозяйств.

После ливня и штормового ветра 1 мая 2020 года частично обрушилась дамба Сардобинского водохранилища. Близлежащим населенным пунктам, коммуникационным сетям и сельскохозяйственным площадям нанесен

большой ущерб, затоплены жилые дома и другие объекты. Около 70 тысяч человек, оставшиеся без крова, были эвакуированы на безопасные территории.

Буквально за сутки неравнодушные граждане из всех уголков страны собрали сотни тонн продовольствия, одежды, различного инвентаря, игрушек. Соблюдая требования карантина, волонтеры занимались сортировкой, погрузкой и доставкой помощи в зону бедствия, оказывали психологическую помощь пострадавшим.

В апреле 2020 года от шквалистого ветра пострадали Бухарская и Навоийская области. Стихией были повреждены более 45 тысяч зданий и 42,4 тысячи деревьев. Более тысячи волонтеров наряду с сотрудниками ОАО «Узбекские железные дороги» и другими государственными и негосударственными организациями в Бухарской области приняли активное участие в ремонтных работах. Совместными усилиями в Каракульском, Джандарском, Алатском, Ромитанском, Пешкунском и Шафирканском районах отремонтировано 45 тысяч индивидуальных домов и 204 многоквартирных.

Молодежными организациями ведется активная работа по внедрению самого масштабного образовательного добровольческого движения в мире – скаутинга. В мае 2021 года состоялся визит в нашу страну регионального директора Евразийского Центра поддержки Всемирного Скаутского Бюро Шрината Тирумалья Венугопала. Между Союзом молодежи Узбекистана и Евразийским Центром поддержки подписан Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий взаимодействие в области всестороннего развития и воспитания детей и молодежи, поощрение здорового образа жизни, формирование гражданской ответственности, обеспечение поддержки детских и молодежных инициатив, а также реализацию активных программ по развитию добровольческого движения в Узбекистане.

«В Узбекистане я встретил много креативных молодых людей, которые осуществляют волонтерскую деятельность и являются примером для подражания», – резюмировал свои наблюдения Шринат Тирумаль Венугопал.

В нашей стране волонтерская деятельность регулируется законом «О волонтерской деятельности» от 02.12.2019 г. № ЗРУ-585. **Согласно закону, волонтерская деятельность** – осуществление добровольной деятельности гражданами, их группами или волонтерскими организациями, общественно

полезная деятельность, осуществляемая на безвозмездной основе в интересах физических и (или) юридических лиц;

Волонтерская деятельность может осуществляться как регулярно, систематически, так и периодически, а возможно и разово.

Целями волонтерской деятельности являются оказание помощи физическим и юридическим лицам, обществу в целом, защита окружающей среды, участие в общественно значимых мероприятиях с согласия их организаторов, формирование гражданской позиции, самоорганизации, чувства социальной ответственности, солидарности, взаимопомощи и милосердия в обществе.

Волонтерская деятельность основывается на принципах законности, гуманности, равенства, добровольности, безвозмездности.

Задачами волонтерской деятельности являются:

- формирование механизмов вовлечения граждан в многообразную общественную деятельность, направленную на улучшение качества жизни населения;
- оказание помощи обществу в решении социальных задач;
- развитие и поддержка гражданских инициатив, направленных на организацию волонтерской деятельности;
- формирование у населения навыков здорового образа жизни, воспитание чувства патриотизма;
- получение гражданами навыков самореализации и самоорганизации для решения социальных задач.

Волонтерская деятельность может осуществляться в форме:

- индивидуальной волонтерской деятельности;
- волонтерской деятельности в составе группы волонтеров;
- волонтерской деятельности через волонтерскую организацию.

Волонтерскую деятельность могут осуществлять физические лица, достигшие восемнадцати лет.

Физическими лицами от шестнадцати до восемнадцати лет волонтерская деятельность может осуществляться при условии, что она не причиняет вред их здоровью и нравственному развитию и не нарушает процесс обучения.

Волонтерская организация имеет право привлекать организации, осуществляющие образовательную деятельность для обучения волонтеров, проводить специальные семинары, рабочие встречи и встречи волонтеров..

Обозначены и направления для волонтеров:

- *поддержка малообеспеченных, безработных, многодетных, бездомных, беспризорных лиц и лиц, нуждающихся в социальной реабилитации;*
- *уход за больными, лицами с инвалидностью, одинокими, престарелыми и лицами, которые в силу своих физических, материальных или других особенностей нуждаются в поддержке и помощи;*
- *помощь гражданам, пострадавшим вследствие чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера, в результате социальных конфликтов, несчастных случаев, а также жертвам преступлений и беженцам;*
- *помощь лицам, которые в силу своих физических или других особенностей ограничены в реализации своих прав и законных интересов;*
- *проведение мероприятий, связанных с охраной окружающей среды, сохранением культурного наследия, историко-культурной среды и мест захоронения;*
- *содействие проведению мероприятий национального и международного значения, связанных с организацией массовых спортивных, культурных и других общественных мероприятий;*
- *предоставление волонтерской помощи Вооруженным Силам Узбекистана, другим военным ведомствам, правоохранительным органам, органам государственной власти на местах во время действия особого периода и правовых режимов чрезвычайного положения.*

С 2019 года в истории волонтерства начался новый этап функционирования.

В конце 2019 года прошёл I Республиканский форум волонтеров с участием более чем 200 активистов. Целью форума является объединение волонтеров, разъяснение сути добровольческой деятельности в соответствии с законодательством, организация ярмарки волонтерских движений для обмена опытом, демонстрация многогранности волонтерства.

Еще одним нормативно-правовым актом, регулирующим сферу, стало постановление Кабинета Министров «О мерах по поддержке волонтерской деятельности» от 11 апреля 2022-го. В рамках его реализации было утверждено Типовое Положение о порядке относительно эффективной и систематической реализации задач и функций государственных органов с помощью волонтерских организаций. Также с 1 июня 2022 года была запущена электронная платформа волонтеров, созданная на базе Молодежного портала Узбекистана.

С помощью этой платформы была организована регистрация молодежи республики в качестве волонтеров. Зарегистрированные в качестве

социальных или медицинских волонтеров, они работали совместно с региональным офисом и местными отделениями Агентства по делам молодежи. В результате этого была сформирована база всех волонтеров Республики и проведена работа по поддержке их деятельности в каждом регионе. Ее постоянную работу и поддержку обеспечивает Агентство по делам молодежи и Ассоциация волонтеров Узбекистана.

Платформа располагает следующими сведениями:

- Информацией об участии волонтеров в общественно значимых мероприятиях, проектах и акциях, а также о периоде содействия деятельности государственных органов;
- Списком членов, входящих в группу волонтеров;
- Перечнем государственных органов, заинтересованных в привлечении волонтерской помощи в регионах и сферах деятельности, а также их мероприятий, проектов и акций;
- Методическими рекомендациями по работе госорганов с волонтерами;
- Случаями волонтерской деятельности за границей.

Наряду с этими изменениями, для усовершенствования деятельности волонтеров и волонтерских организаций, 20-28 апреля 2022 года в Узбекистане прошёл первый фестиваль волонтеров Узбекистана.

Наряду с активистами волонтерских движений масштабное мероприятие собрало вокруг себя международных экспертов, представителей сферы социальной защиты, министерств и государственных учреждений данного направления. Организаторами мероприятия выступили Агентство по делам молодежи Республики Узбекистан, Ассоциация волонтеров Узбекистана и Министерство туризма и культурного наследия Республики Узбекистан.

Волонтер профессия или призвание?

Волонтеры играли и продолжают играть значительную роль в развитии прогресса и повышении общего уровня благосостояния страны, как в рамках национальных программ, так и программ Организации Объединенных Наций по оказанию гуманитарной помощи, технического содействия, соблюдения прав человека, демократизация общества и укреплению мира.

Волонтером может быть любой человек, желающий посвятить свое свободное время добровольному труду. Так из этого исходит вопрос: Волонтер-профессия или призвание?

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. [Волонтер - профессия или призвание? | Статья в журнале «Юный ученый» \(moluch.ru\)](#)
2. [Как прошёл I Республиканский форум волонтеров - видеорепортаж – Anons.uz](#)
3. [Volontyor.uz](#)
4. [Волонтерство в мире и Узбекистане: история, факты, правовые аспекты \(uz24.uz\)](#)
5. <https://lex.uz/ru/docs/4624004>